

The logo for Matís, featuring the word "matís" in white lowercase letters on a blue rectangular background.

Kryddjurtir – Eiginleikar og áhrif á geymsluþol matvæla

Herbs – Properties and effects on shelf-life of foods

Ólafur Reykdal
Óli Þór Hilmarsson
Léhna Labat
Þóra Valsdóttir
Kolbrún Sveinsdóttir

Skýrsla Matís nr. 29-24
Desember 2024
ISSN 1670-7192
DOI nr. 10.5281/zenodo.14331717

Report Summary

Icelandic Food and Biotech R&D

ISSN 1670-7192

Titill / Title	Kryddjurtir – Eiginleikar og áhrif á geymsluþol matvæla / Herbs – Properties and effects on shelf-life of foods		
Höfundar / Authors	Ólafur Reykdal, Óli Þór Hilmarsson, Léhna Labat, Þóra Valsdóttir, Kolbrún Sveinsdóttir		
Skýrsla / Report no.	29-24	Útgáfudagur / Date:	9. desember 2024
Verknr. / Project no.	62807		
Styrktaraðilar /Funding:	Matvælasjóður / Icelandic Food Innovation Fund		
Ágríp á íslensku:	<p>Markmið verkefnisins um kryddjurtir var að rannsaka áhrif kryddjurta á geymsluþol matvæla en mikill áhugi er á hagnýtingu náttúrulegra hráefna í stað rotvarefna til að ná viðunandi geymsluþoli matvæla. Í verkefninu var athyglinni fyrst og fremst beint að einni kryddjurt, sítrónumelissu. Ljóst er að sítrónumelissan býr yfir andoxunarefni samkvæmt mælingum í verkefninu. Andoxunarefni gegna mikilvægu hlutverki fyrir heilsu, þau sporna gegn myndun skaðlegra efna í líkamanum og draga úr óæskilegum breytingum.</p> <p>Í verkefninu kom í ljós að þættir í sítrónumelissu geta hamlað fjölgun örvera og að sítrónumelissa er því meðal mögulegra hráefna sem geta lengt geymsluþol matvæla. Á þessu stigi er þó ekki tímabært að nota sítrónumelissu alfarið í stað rotvarefna sem fram til þessa hafa verið nauðsynleg fyrir matvælaöryggi. Þessa þróun ætti að taka í varfænum skrefum og fylgjast með öryggi afurðanna. Hafa má í huga að notkun sítrónumelissu í matvæli treystir hollustuímynd varanna vegna andoxunarefna, vítamína og annarra næringarefna.</p> <p>Í tilraunum kom í ljós að sítrónumelissa hamlaði gegn vexti örvera við vissar aðstæður. Pressaður safi úr sítrónumelissu var til skoðunar og býður hann upp á hagnýtingu. Við geymslu á sítrónumelissu og fleiri kryddjurtum við 3-4 °C kom í ljós að skemmdarferlar gengu hægt fyrir sig.</p>		
Lykilorð á íslensku:	Kryddjurtir; sítrónumelissa; geymsluþol; andoxunarefni		

<p><i>Summary in English:</i></p>	<p>Lemon balm is a plant that belongs to the group of herbs. In this project the properties of lemon balm were studied to test if the plant could be used to prolong shelf life of processed foods and thus replace food additives.</p> <p>Considerable antioxidant activity was measured in lemon balm. It was also found that lemon balm can act as an antimicrobial agent to delay the growth of bacteria in fish balls and meat balls. The antimicrobial activity was dependent on the form of lemon balm. Lemon balm juice can be used in product development.</p> <p>Lemon balm added to processed foods will provide increased content of antioxidants and vitamins. The use of lemon balm to replace preservatives should only be used stepwise and safety of the food should be checked during changing of recipes.</p>
<p><i>English keywords:</i></p>	<p><i>Herbs; lemon balm; self-life; antioxidant activity</i></p>

Efnisyfirlit

1. Inngangur	5
1.1. Verkefni um hagnýtingu kryddjurta	6
2. Efni og aðferðir	8
2.1. Sýni af kryddjurtum og vinnsla þeirra	8
2.2. Mælingar á örverum	9
2.3. Mælingar á efnainnihaldi	11
2.4. Mælingar á andoxunavirkni	11
2.5. Framleiðsla á fisk- og kjötbollum	12
3. Niðurstöður mælinga og athugana	13
3.1. Athuganir á framleiðsluvörum	13
3.2. Efnainnihald	13
3.3. Athuganir á geymslu kryddjurta.....	14
Prófun 1 - Sítrónumelissa – Athugun á áhrifum hvataeyðingar	14
Prófun 2 – Kóríander og timían – Áhrif kæli- og frystigeymslu	16
3.4. Athuganir á svörun kryddjurta við örverum	17
Prófun 1 –Basilíkupestó og sítrónumelissa – Sáning Listeriu	17
Prófun 2 – Mismunandi meðhöndlun sítrónumelissu – Sáning listeríu	18
Prófun 3 – Fersk, frostþurrkuð og lághitapurrkuð sítrónumelissa – Sáning listeríu.....	18
Prófun 4 - Mismunandi form sítrónumelissu - Sáning listeríu og <i>E. coli</i>	20
3.5. Athuganir á geymslupoli fisk- og kjötbolla sem innihéldu sítrónumelissu	22
Prófun 1 - Fiskbollur og kjötbollur	22
Prófun 2 - Fiskbollur.....	24
3.6. Andoxunavirkni sítrónumelissu	26
4. Umræða og ályktanir	28
4.1. Andoxunavirkni og örveruhamlandi virkni sítrónumelissu	28
4.2. Vöruþróun og möguleg hagnýting í matvælum og fæðubótarefnum.....	28
4.3. Varúðaratriði.....	30
5. Lokaorð og þakkir	31
6. Heimildir	32
Viðauki 1 - Vörulýsingar	33
Viðauki 2 - Antioxidant compounds extraction from lemon balm (is. sítrónumelissa).....	36

1. Inngangur

Á árinu 2021 var unnið hjá Matís við verkefnið *Bætt gæði, geymsluþol og minni sóun í virðiskeðju íslensks grænmetis*. Verkefnið var styrkt af Matvælasjóði og má lesa um niðurstöðurnar í skýrslu verkefnisins (Ólafur Reykdal o.fl. 2022). Eitt af því sem vakti athygli voru niðurstöður efnamælinga á kryddjurtum. Um var að ræða sítrónumelissu (mynd 1, *Melissa officinalis*, e. lemon balm), basilíku (mynd 2, *Ocimum basilicum*, e. basil) og vatnakarsa (*Nasturtium officinale*, e. water cress). Umtalsverð andoxunavirkni greindist í þessum kryddjurtum, sérstaklega sítrónumelissunni. Talsverð andoxunavirkni hafði einnig komið fram áður við mælingar á basilíku hjá Matís (Ólafur Reykdal og Brynja Einarsdóttir 2020).

Andoxunavirkni er rakin til andoxunarefna sem veita líkamanum vörn gegn skaðlegum áhrifum radikala (sindurefna) og efna sem stuðla að oxun. Andoxunavirkni sítrónumelissu mældist 477 μmol Trolox jafngildi/g þurrefni með ORAC aðferð (e. Oxygen Radical Absorbance Capacity). Til samanburðar má geta þess að í spergilkáli mældist 35-75 μg Trolox jafngildi/g þurrefni en spergilkál er talið mjög auðugt af hollefnum.

Í nýlegri fræðigreinin er sítrónumelissan sérstaklega tekin fyrir og yfirlit gefið um erlendar rannsóknir sem fjalla um sítrónumelissu sem náttúrulega rotvörn fyrir matvæli (Carvalho o.fl. 2021). Sýnt hefur verið fram á að extrókt úr sítrónumelissu hamla gegn vexti fjölmargra tegunda baktería og einnig gegn vexti sveppa. Fituefni sem mætti kalla einkennandi olíur (e. essential oils) úr sítrónumelissu hömluðu einnig vexti baktería. Andoxunarefnin fjölfenól eru talin meðal þeirra efna sem skipta máli (Dorman o.fl. 2000).

Mynd 1. Sítrónumelissa í gróðurhúsi á Árganga.

Mynd 2. Basilíka í gróðurhúsi á Ártanga.

Í yfirlitsgrein um náttúrulega rotvörn til að lengja geymsluþol fisks er m.a. fjallað um áhrif efna úr jurtum (Mei o.fl. 2019). Olíuþættir úr kryddjurtum eins og timíani hafa reynt gagnlegir til að hamla gegn vexti baktería og voru *Listeria monocytogenes* og *campylobacter* þar á meðal. Það er sérstaklega mikilvægt að koma í veg fyrir vöxt þessara baktería í afurðum alifugla. *Listeria monocytogenes* getur verið til staðar í reyktum og gröfnum laxi.

Sítrónumelissa hefur ekki aðeins verið notuð sem grænmeti og krydd um aldir, heldur hefur hún einnig verið notuð í grasalækningum í tengslum við ákveðna sjúkdóma. Nú hefur verið sýnt fram á með klínískum rannsóknum að efni úr sítrónumelissu höfðu nokkur áhrif gegn kvíða og fleiri kvillum en rannsóknir á þessu sviði eru skammt á veg komnar (Shakeri o.fl. 2016). Ætluð gagnsemi sítrónumelissu á sviði heilsuþætingar ætti að vekja áhuga á jurtinni sem hollustuvöru. Næringargildi og andoxunavirkni jurtarinnar byggja á traustum mælingum sem styðja hollustugildið.

Blaðgræna (e. chlorophyll) er aðallitarefnið sem gefur jurtum græna litinn. Á haustin brotnar blaðgrænan niður í náttúrunni. Við vinnslu á grænum jurtum er hægt að stuðla að niðurbroti blaðgrænu með því að stýra framleiðsluáðstæðum og með því að beita ensímum eða efnum eins og sýru (Heaton o.fl. 1996). Þá breytist græni liturinn í ólífubrónan eða gulleitan lit. Augljóst er að stjórna þarf litnum á afurðum úr kryddjurtum til íblöndunar í matvæli önnur en þau sem byggja á grænu grænmeti (t.d. fiskbollur með grænmeti).

Ljóst er að kryddjurtir hafa mikla andoxunargetu, það er hollustustimpil, en jafnframt ættu þær að vera góðar til íblöndunar í matvæli til að lengja geymsluþol. Rannsaka þarf hvernig íslenskar kryddjurtir henta til að lengja geymsluþol matvæla. Kryddjurtirnar mundu þá koma í stað rotvarnarefna og skapa jákvæða ímynd, auk þess að bæta í vöruna andoxunarefnum og vítamínum. Sítrónumelissa gæti verið heppileg þar sem hún inniheldur mikið af andoxunarefnum og er fremur bragðlítill, því ætti að vera hægt að nota hana án þess að yfirgnæfa það bragð sem á að vera í þeim vörum sem framleiddar eru.

1.1. Verkefni um hagnýtingu kryddjurta

Hjá Gróðrarstöðinni Ártanga varð til sú hugmynd að hagnýta mætti kryddjurtaframleiðslu stöðvarinnar til að lengja geymsluþol matvæla. Því var veitt athygli að þegar sítrónumelissu var bætt í pestó geymdist það sérstaklega vel. Matís hafði fengið sýni af kryddjurtum frá stöðinni til mælinga á andoxunavirkni. Upp úr þessu spratt umsókn um það verkefni sem þessi skýrsla greinir frá. Matvælasjóður styrkti svo verkefnið haustið 2023.

Kryddjurtir eru ræktaðar allan ársins hring hjá Gróðrarstöðinni Ártanga og eru jurtirnar m.a. seldar í pottum í verslunum (mynd 3). Hugað er að því að nýta umframframleiðslu til vinnslu á matvörum eins og pestói, kryddsmjöri og olíum til kryddlagningar. Hjá Gróðrarstöðinni er ætlunin að nýta verkefnið til

að leita nýrra tækifæra, meðal annars er stefnt að því að framleiða nýjar vörur sem nýta virkni kryddjurtanna til að auka geymsluþol matvæla. Mikilvægt er að fullnýta kyddjurtframleiðsluna, sérstaklega í framleiðslutoppum, og koma þannig í veg fyrir sóun.

Stefnt er að framleiðslu markaðsvara úr kryddjurtum til hagnýtingar í matvælaíðnaði í þeim tilgangi að ná fram ásættanlegu geymsluþoli án hefðbundinna rotvarnarefna (aukefna, E-efna). Afurðir úr kryddjurtum geta verið mauk, þykkni, extrökt og þurrkaðar afurðir.

Neytendur hafa vaxandi áhuga á matvælum með náttúrulegum efnum í stað tilbúinna aukefna. Reiknað er með að matvælaíðnaðurinn sjái tækifæri í því að nota rotvarnir unnar úr jurtum í stað hefðbundinna rotvarnarefna og komi þannig til móts við óskir neytenda. Jafnframt væri verið að auka hollustugildi (andoxunarefni, vítamín) matvaranna. Gert er ráð fyrir að hægt væri að auka framboð á matvörum án aukefna til muna ef náttúruleg rotvörn úr kryddjurtum yrði nýtt.

Í verkefninu var sítrónemelissa prófuð í framleiðsluvörum tveggja fyrirtækja og unnið að þróun nýrra markaðsvara úr kryddjurtum fyrir neytendamarkað. Hlutverk Matís í verkefninu var að kanna andoxunarvirkni sítrónemelissu, geymsluþol hennar, getu til að hamla vexti örvera og möguleg áhrif á fjölgun örvera í völdum matvælum og þar með geymsluþol þeirra. Þessi skýrsla fjallar um þær prófanir sem voru gerðar hjá Matís.

Mynd 3. Úr einu af gróðurhúsum Gróðrarstöðvarinnar Ártanga.

2. Efni og aðferðir

2.1. Sýni af kryddjurtum og vinnsla þeirra

Þann 4. mars 2024 bárust u.þ.b. 100 sítrónumelissu plöntur í pottum til Matís (merking 23/1, sítrónumelissa, 90/2,6). Þær voru nýttar í eftirfarandi sýnavinnslu og koma niðurstöður fram í kafla 3:

1. Vatnsútdráttur á ferskri sítrónumelissu til mælinga á andoxunarvirkni og fjölfenólum.
2. Etanólútdráttur á ferskri sítrónumelissu til mælinga á andoxunarvirkni og fjölfenólum.
3. Safapressun fyrir athuganir á virkni safa og hrats til að hamla vexti örvera.
4. Hvataeyðing fyrir athuganir á skemmdarferlum í kæli og frysti og athuganir á virkni til að hamla vexti örvera.
5. Smækkun (grófhökkun) fyrir athuganir á skemmdarferlum í kæli og frysti og athuganir á virkni til að hamla vexti örvera.
6. Vakúmpökkun og frysting til athugana á skemmdarferlum.

Seinustu plönturnar voru notaðar 11. apríl og voru þær þá flestar í góðu ástandi enda voru þær vökvaðar einu sinni til tvisvar á dag með vatnsúða og vatni í botn bakka. Fleiri sýni af sítrónumelissu bárust til Matís síðar. Matís tók jafnframt á móti sýnum af kóríander og timían einu sinni á verkefnatímanum til athugana á skemmdarferlum.

Mynd 4. Sýni af sítrónumelissu komin til Matís. Skrifstofa Léhnu Labat.

2.2. Mælingar á örverum

Eftirtaldar aðferðir voru notaðar

- Heildargerlafjöldi (líftala, e. total aerobic plate count) var ákvarðaður við 30 °C samkvæmt NMKL-aðferð nr. 86, 5. útgáfu 2013. Þótt gerlar (bakteríur) komi fram í heiti aðferðarinnar, greinast myglusveppir og gersveppir einnig með. Sýni voru gerð einsleit með þynningarvatni (saltvatni) í magapoka (e. stomacher bag). Útbúnar voru þynningar af sýnablöndunni á petriskálar og síðan var ósérhæfðum Plate Count Agar (PCA) hellt yfir. Skálunum var síðan komið fyrir í hitaskáp við 30,0 ± 1,0 °C í 72 ± 6 klst. Fjöldi lífvænlegra kólónía (örvera) á skálum var síðan talinn og margfaldað með þynningarfaktor til að fá fjölda í grammi.
- *Listería* (talning) og *listería* (skimun, jákvætt eða neikvætt) var ákvörðuð með NMKL-aðferð nr. 136, 5. útgáfu 2010.
- *E. coli* var ákvarðað með NMKL-aðferð nr. 44, 6. útgáfu 2004 og breytttri NMKL-aðferð nr. 125, 4. útgáfu 2005 ásamt FDA, september 2002, kafla 4.
- Gersveppir og myglusveppir voru ákvarðaðir með NMKL-aðferð nr. 98, 4. útgáfu 2005.

Geymsluþolstilraunir með tilliti til heildargerlafjölda, *listeríu* og *E. coli*

Geymsluþolstilraunir voru gerðar á örverurannsóknastofu Matís. Sýni af sítrónumelissu, afurðum úr henni, fiskbollum og kjötbollum voru geymd í geymsluþolsskáp við um 3 °C. Sýnin voru geymd í plastpokum eða glerkrukkum. Tekinn var skammtur af sýni til mælinga á heildargerlafjölda eða til sáningar og ræktunar á *listeríu* og *E. coli* eins oft og ástæða þótti til, oft með viku til 10 daga millibili. Tífold þynning var gerð með því að vigta 20 g af sýni og blanda við 180 g af saltvatni (maximum recovery diluent), síðan var blandan gerð einsleit í magapoka (e. stomacher bag) með saltvatni. Blandan var síðan notuð til talningar á heildargerlafjölda eða til talningar á *listeríu* og *E. coli*.

Sáning *listeríu* í sýni

Listeríu var sáð í sýni til að kanna hvort þessi baktería mundi þrífast í sýninu og hvort einhverjir þættir í sýninu mundu hamla gegn vexti bakteríunnar. Eingöngu var sáð undirtegundinni *Listeria monocytogenes*.

Til að kanna hvort *listería* væri til staðar í sýninu var 25 g af sýni blandað við 225 ml af *listeríu* forræktunaræti (e. enrichment *listeria* broth) frá Oxoid. Ræktað við 30°C í 24 klst. Síðan var sáð í Fraser seyði við 37 °C í 48 klst. Báðum ræktum var strikað á Oxford og BLAB agar (37°C í 48 klst). Staðfestingarpróf voru gerð á nokkrum kólóníum.

Við talningu á *Listeria* var gerð tíföld þynning og sáð með yfirborðssáningu á á BLAB agar. Notuð voru 20 g af sýni í 180 g af saltvatni (MRD saltvatn, e. maximum recovery diluent). Ræktun á skálum fór fram við 37 °C í 48 klst.

Sáning *E. coli* í sýni

E. coli var sáð í sýni til að kanna hvort þessi baktería mundi þrífast í sýninu og hvort einhverjir þættir í sýninu mundu hamla gegn vexti bakteríunnar.

Framkvæmd við ræktun á *E. coli* í sýninu var þannig: Tíföld þynning var gerð með því að vigta 20 g af sýni og blanda við 180 g af saltvatni (maximum recovery diluent). Viðeigandi þynningar voru settar á petriskálar sem voru merktar með 44°C. Síðan var 5 ml af TSA agar, sem hafði verið kældur í 45 °C, hellt yfir og blandið vel. Skálarnar voru síðan látnar standa við 20 - 25°C í 1 klst. Því næst var 15 ml af Violet red bile agar, sem hafði verið kældur í 45 °C, hellt yfir.

Ræktun fór fram þannig: Að lokinni sýnatöku voru skálarnar settar í ræktun í hitaskáp við 44,0 ± 0,5 °C í 24 ± 3 klst fyrir saurkólígerla.

Aflestur og staðfesting: Líklegar kólibakteríur á VRBA agar voru dökkrauðar, venjulega 0,5 mm eða stærri í þvermál með rauðleitum hring. Talið var af skálum með 10 - 100 kólóníum.

Staðfesting á saurkólígerlum fór fram með því að 5 kólóníum af hverri tegund af VRBA úr 44 °C skápnum var sáð í EC seyði og ræktað við 44,0 ± 0,2 °C í 24 ± 3 klst. Gasmyndun í Durhamröri staðfesti kólí/saurkólígerla og fjöldi jákvæðra glasa var skráður.

Staðfesting á *E. coli* fór þannig fram að sáð var í Trypton vatn úr jákvæðum E.C. glösum eða úr hreinrækt. Ræktað var við 44°C ± 0,2 °C í 24 ± 4 klst. Síðan var nokkrum dropum af Kovac's hvarfefni blandað saman við. Ef rauðleitur hringur myndast efst í glasinu var um jákvæða svörun að ræða. Gulur og appelsínurauður litur eftir 10 mínútur jafngildir neikvæðri svörun.

2.3. Mælingar á efnainnihaldi

Aska (steinefni alls). Aðferðin mældi sem ösku það sem eftir varð eftir glæðingu og hitun í ofni við 550°C samkvæmt lýsingu í ISO aðferð 5984.¹ Í stað 5 g voru vigtuð út um 2 g af sýni.

Vatn. Aðferðin fólst í þurrkun sýnis og var massatapið reiknað sem vatn í upphaflega sýninu.² Þurrkað var við 103 ± 2 °C í 4 klst.

Salt (NaCl) var reiknað eftir ákvörðun á klóríði.³

Trefjaefni. Heildarmagn trefjaefna (e. total dietary fiber, high molecular weight) var mælt hjá Eurofins í Þýskalandi með aðferð AOAC 991.43 2000 (enzymatic gravimetry).

2.4. Mælingar á andoxunarvirkni

Þrjár aðferðir voru notaðar til að meta magn andoxunarefna og andoxunarvirkni.

Heildarmagn fjölfenóla (e. TPC, Total Polyphenol Content) var ákvarðað með gleypnimælingu.

Afoxunargeta (e. Reducing power) er aðferð sem ákvarðar afoxunargetu sýnis og getur gefið vísbendingu um andoxunarvirkni þess.

ORAC aðferð (e. Oxygen Radical Absorbance Capacity) gefur niðurstöður sem eru sýndar sem Trolox jafngildi (e. equivalent) (µM Trolox jafngildi í grammi).

Framkvæmd þessara greininga, ásamt heimildum, er lýst í skýrslu Matís (Eva Margrét Jónudóttir o.fl. 2023).

¹ ISO, 2022. Animal feeding stuffs – Determination of crude ash. ISO Standard 5984. Geneva, Switzerland: The International Organization for Standardization.

² ISO, 1999. Determination of moisture and other volatile matter content. ISO Standard 6496. Geneva, Switzerland: The International Organization for Standardization.

³ Aðferðasafn AOAC, 2000. 17. útgáfa. Nr. 976.18.

2.5. Framleiðsla á fisk- og kjötbollum

Fiskbollur og kjötbollur með og án sítrónumelissu voru framleiddar í tilraunaeldhúsi Matís. Uppskriftir má sjá í töflum 1 og 2. Íbót sítrónumelissu var tvenns konar, frostþurrkuð sítrónumelissa og safi pressaður úr sítrónumelissu. Bollurnar voru steiktar á pönnu og síðan bakaðar í ofni þar til kjarnhiti hafði náð +72°C. Bollurnar voru síðan geymdar í kæli (2-4°C). Hluti af bollunum var afhentur til mælinga á örverum en hinn hlutinn var geymdur fyrir athuganir á útliti, lykt og bragði. Mælingar á örverum voru gerðar í upphafi og þær voru síðan endurteknar eins og ástæða var til. Sjá niðurstöður í kafla 3.5.

Tafla 1. Uppskriftir að fiskbollum án sítrónumelissu, með frostþurrkaðri sítrónumelissu og með sítrónumelissusafa. Magn hráefna er í grömmum.

	Fiskbollur án sítrónumelissu	Fiskbollur með frostþurrkaðri sítrónumelissu	Fiskbollur með sítrónumelissusafa
Fiskur	500	500	500
Salt	18	18	18
Pípar	3	3	3
Laukduft	3	3	3
Egg	60	60	60
Hveiti	16	16	16
Mjólk	100	100	0
Frostþurrkuð melissa	0	10	0
Melissusafi	0	0	200
Heildarmagn	700	710	800

Tafla 2. Uppskriftir að kjötbollum án sítrónumelissu, með frostþurrkaðri sítrónumelissu og með sítrónumelissusafa. Magn hráefna er í grömmum.

	Kjötbollur án sítrónumelissu	Kjötbollur með frostþurrkaðri sítrónumelissu	Kjötbollur með sítrónumelissusafa
Kjöthakk	500	500	500
Salt	18	18	18
Pípar	7	7	7
Laukduft	3	3	3
Egg	60	60	60
Hveiti	8	8	8
Mjólk	100	100	0
Hvítlaukur	4	4	4
Haframjöl	10	10	10
Frostþurrkuð melissa	0	10	0
Melissusafi	0	0	200
Heildarmagn	710	720	810

3. Niðurstöður mælinga og athugana

3.1. Athuganir á framleiðsluvörum

Basilíkapestó framleitt hjá Gróðrarstöðinni Ártanga var tekið til skoðunar sem dæmi um kryddjurtaafurð. Pestóið er vinsæl vara sem gott var að skoða með tilliti til áframhaldandi vöruþróunar. Í ljós kom að nauðsynlegt var að lækka sýrustigið í pH 4,6 með sítrónusýru en það skiptir máli til að hindra vöxt baktería eins og listeríu. Í framhaldinu var gerð áhættugreining og endurbætur á gæðahandbók Gróðrarstöðvarinnar.

3.2. Efnainnihald

Sítrónumelissa í opnum pottum tapar vatni hratt þegar plantan er ekki vökvuð og þá hækkar styrkur annarra efna í plöntunni til samræmis. Eftir tveggja daga bið eftir mælingu mældist vatnsinnihald sítrónumelissu 71,7%. Mæling á vatni við móttöku sítrónumelissu úr annarri sendingu gaf niðurstöðuna 89,6% vatn. Við daglega vökvun og vatnsúða í 5 daga óx vatnsinnihaldið í 92,1%. Miða má við að vatnsinnihald sítrónumelissu sé nálægt 90% þegar vökvun er fullnægandi. Í töflu 3 eru teknar saman niðurstöður mælinga og útreikninga ásamt viðeigandi gögnum úr gagnagrunni. Athygli vekur hve sítrónumelissan er rík af trefjaefnum. Í frostþurrkaðri sítrónumelissu er meira af trefjaefnum en öðrum efnum. Niðurstöðurnar eru gagnlegar þegar veita þarf upplýsingar um næringargildi sítrónumelissu og afurða úr henni. Við allar mælingar og prófanir á sítrónumelissu voru bæði blöð og stönglar nýtt þar sem stefnt var að sem bestri nýtingu á plöntunni við þróun á afurðum.

Vatnsinnihald í öðrum tegundum kryddjurta var mælt einu sinni. Vatn í kóríander var 92% og vatn í timíani var 88%. Í sítrónumelissusafa mældist 95,7% vatn og því var þurrefni 4,3%. Hratið sem fæst við pressun sítrónumelissu inniheldur því mikið af efnum eins og trefjaefnum og mætti hafa það í huga við vöruþróun.

Tafla 3. Efnainnihald í 100 g af sítrónumelissu (blöð og stönglar) með 90% vatnsinnihaldi og frostþurrkaðri sítrónumelissu. Niðurstöðurnar eru byggðar á mælingum, útreikningum og heimildum.¹

Páttur	Eining	Innihald miðað við 90% vatn	Innihald í frostþurrkaðri melissu
Orka	kJ	125	1241
Orka	kkal	30	298
Fita	g	0,64	6,3
- þar af mettuð fita	g	0,04	0,40
Kolvetni	g	1,10	11
- þar af sykurttegundir	g	0,30	3,0
Trefjaefni	g	3,50	35,4
Prótein	g	3,20	33
Salt	g	0,10	1,1
<hr/>			
Vatn	g	90	1,8
Steinefni alls	g	1,3	13,9

¹ Mælingar voru gerðar á vatni og steinefnum alls (ösku) í ferski og frostþurrkaðri sítrónumelissu. Að auki voru gerðar mælingar á trefjaefnum í frostþurrkaðri sítrónumelissu og salti í ferskri sítrónumelissu. Gildin fyrir fitu, prótein, kolvetni og sykur í ferskri sítrónumelissu eru tekin úr USA gagnagrunninum (<https://fdc.nal.usda.gov/>) fyrir basilíku (NDB No. 2044). Önnur gildi eru reiknuð.

3.3. Athuganir á geymslu kryddjurtu

Prófun 1 - Sítrónumelissa – Athugun á áhrifum hvataeyðingar

Sítrónumelissa var sett í sigti og dýpt í vatn við um 94 °C í um 1 mínútu og síðan smöggkæld í rennandi köldu vatni. Melissan var smækkuð í kvörn (myndir 5 og 6) og geymd í lofttæmdum plastpokum (mynd 7) í kæli. Til samanburðar var fersk melissa smækkuð og geymd með sama hætti. Niðurstöður endurtekinnna athugana eru sýndar í töflu 4. Hluti sýna var frystur og eru niðurstöður athugana á þeim sýnum í töflu 5.

Samanburður á sítrónumelissu með og án hvataeyðingar sýndi að ómeðhöndlaða melissan hélt betur einkennandi lykt í eina viku en eftir tvær vikur var lyktin orðin veik. Eftir þrjár vikur var skemmdarlykt áberandi.

Mynd 5. Kvörn notuð til að smækka sýni.

Mynd 6. Sýni af sítrónumelissu eftir smækkun.

Tafla 4. Athuganir á sítrónumelissu eftir smækkun með og án hvataeyðingar 7. mars 2024. Sýni voru síðan geymd í kæli við um 4 °C til ástandsathugana. Soðvatn og kælivatn eru frá hvataeyðingu. Niðurstöður eru byggðar á óformlegu mati þriggja sérfræðinga Matís.

Dagsetning	Hvataeydd, smækk-uð melissa í kæli	Smækkuð melissa í kæli	Soðvatn í kæli	Kælivatn í kæli
11. mars	Veikari lykt en án hvataeyðingar.	Mjög fersk lykt.	Veikari lykt en af kælivatni.	Fersk lykt eins og sítrónute.
18.mars	Veikari lykt en án hvataeyðingar.	Mjög fersk lykt.	Veikari lykt en af kælivatni.	Fersk lykt eins og sítrónute.
27. mars	Veik lykt, ekki skemmdarlykt.	Góð lykt. Litur grænn.	Lítill en góð lykt.	Lítill en góð lykt.
5. april	Minni lykt en án hvataeyðingar. Sítrus, hey: skemmdarlykt. Útlit brúnt, vökvi í poka. Minni lykt úr poka sem hafði verið opnaður 2x en 1x, svipað útlit.	Sítruslykt, heylykt: farið að skemmast. Meiri sítrus og minni heylykt í poka sem hafði verið opnaður 1x en 2x. Brúnleitt, svolítið grænt. Meira brúnt í poka sem hafði verið opnaður 2x en 1x.	Lykt: Lítill. Sítrus, hey. Útlit: bleikt, svolítið grugg.	Lykt: meiri lykt en af soðvatni, sítrus, hey. Útlit: gulleitt, grugg í botni.

Tafla 5. Athuganir á sítrónumelissu eftir smækkun með og án hvataeyðingar 7. mars 2024 og frystigeymslu við -20°C í 9 daga og síðan kæligeymslu við um 4 °C í 10 daga áður en fyrsta ástandsathugun þriggja sérfræðinga Matís fór fram.

Dagsetning	Hvataeydd, smækkuð melissa	Smækkuð melissa
26. apríl	Fín lykt, daufari en af óhitaðri melissu. Ekki skemmdarlykt. Grænbrúnn litur. Vatnstap meira en af óhitaðri melissu.	Fín lykt. Ekki skemmdarlykt. Grænbrúnn litur. Vatnstap.
3. maí	Breytt sítrónulykt, hey. Minni lykt en af óhitaðri melissu. Grænbrúnn litur.	Breytt sítrónulykt, hey. Grænbrúnn litur.

Mynd 7. Fersk og hvataeydd sítrónumelissa eftir vakúmpökkun.

Prófun 2 – Kóríander og timían – Áhrif kæli- og frystigeymslu

Sýni af kóríander og timían voru tekin til skoðunar í þeim tilgangi að bera saman við athuganir á sítrónumelissu. Þessar kryddjurtir voru vakúmpakkaðar og síðan var helmingur pakkninganna geymdur í frysti yfir nótt og síðan í kæli við um 4 °C. Hinn helmingur pakkninganna var geymdur í kæli við um 4 °C allan tímann. Niðurstöður athugana á útliti og lykt eru í töflu 6. Samkvæmt þessum athugunum er ekki um hraða skemmdarferla að ræða, sérstaklega fyrir timían. Væntanlega mætti hugleiða notkun á þessum kryddjurtum í nýjar vörur með eða án sítrónumelissu.

Tafla 6. Athuganir á kóríander og timían eftir smækkun 15. apríl og geymslu í kæli (2-4°C) eða frystingu við -20°C yfir nótt og síðan geymslu í kæli (2-4°C).

Dags.	Kóríander, geymt í kæli	Kóríander, fryst yfir nótt, síðan geymt í kæli	Timían, geymt í kæli	Timían, fryst yfir nótt, síðan geymt í kæli
26. apríl	Breytt kóríanderlykt. Engin skemmdarlykt. Alveg grænt. Lítið vökvatap.	Sterkari kóríanderlykt en af kælda sýninu. Engin skemmdarlykt. Dekkri grænn litur. Nokkurt vökvatap.	Timíanlykt Engin skemmdarlykt. Brúnleitt, örlítið grænt. Vatnstap ekki sýnilegt.	Timíanlykt Engin skemmdarlykt. Brúnleitt. Vatnstap ekki sýnilegt.
3. maí	Breytt kóríanderlykt. Engin skemmdarlykt. Alveg grænt. Lítið vökvatap.	Minni kóríanderlykt en af kælda sýninu. Gras, hey. Dekkri grænn litur. Vökvatap vel sýnilegt.	Timíanlykt Engin skemmdarlykt. Brúnleitt. Vatnstap ekki sýnilegt.	Timíanlykt Engin skemmdarlykt. Brúnleitt Vatnstap ekki sýnilegt.

3.4. Athuganir á svörun kryddjurta við örverum

Prófun 1 –Basilíkupestó og sítrónumelissa – Sáning Listeriu

Áður en sýrustig í pestó í basilíku var lækkað, var kannað hvort *Listeria monocytogenes* gæti vaxið í því. Listeriu var sáð í pestó og ferska sítrónumelissu (Sjá kafla 3.1 um vinnu með basilíkupestó og kafla 2.2 um sáningu baktería). Í báðum tilfellum greindist listería eftir 5 daga ræktun (tafla 7). Lækkun sýrustigs í pestóinu er leið til að koma í veg fyrir vöxt listeríu. Könnun á örveruástandi sítrónumelissu kemur fram í töflu 8. Hafa þarf í huga að bakteríur geta verið á yfirborði sítrónumelissu, kólígerlar greindust þó ekki.

Tafla 7. Listeríu bakteríum sáð í pestó og ferska, skorna sítrónumelissu 20.10.2023. Rannsókn var framkvæmd 24.10.2023.

Sýni	Listería	Listería (talning), í grammi
1 Basilíkupestó	Jákvætt	20
2 Sítrónumelissa, fersk	Jákvætt	100

Tafla 8. Örveruástand sýnis af ferskri sítrónumelissu 16.11.2023.

Sýni	Heildargerlafjöldi í g	<i>E. coli</i> í g	Kólígerlar í g
Sítrónumelissa, fersk	130.000	< 10	< 10

Prófun 2 – Mismunandi meðhöndlun sítrónumelissu – Sáning listeríu

Tilgangur þessarar prófunar var að bera saman mismunandi meðhöndlun sítrónumelissu með tilliti til hamlandi virkni gegn *Listeriu monocytogenes*. Listeríu var sáð í eftirtalin sýni með aðferð sem lýst er í kafla 2.2.

- Fersk sítrónumelissa
- Hitameðhöndluð (hvataeydd), smækkuð og fryst sítrónumelissa, unnin eins og lýst er í kafla 3.3 – Prófun 1.
- Ekki hituð sítrónumelissa, smækkuð og geymd í frysti.

Til samanburðar var fersk sítrónumelissa án sáningar listeríu. Niðurstöður greininga á listeríu eru í töflu 9. Listería fjölgaði sér í melissu sem hafði verið hvataeydd við um 94 °C í um 1 mínútu. Hins vegar fækkaði listeríu í ferskri melissu og melissu sem hafði verið smækkuð og fryst án hitameðhöndlunar. Af þessu var dregin sú ályktun að hvataeydd sítrónumelissa hentaði ekki til notkunar í afurðir sem ætlað er að hamla gegn fjölgun baktería.

Tafla 9. Listeríu sáð í sítrónumelissu 12.3.2024. Rannsakað (talið) var seinna sama dag og aftur hálfum mánuði síðar.

Sýni	Listería Skimun 12.03.24	Listería Talning, í g 12.03.24	Listería Skimun 26.03.24	Listería Talning, í g 26.03.24
1 Fersk sítrónumelissa - Viðmiðun án sáningar listeríu	Neikvætt	< 10	Neikvætt	< 10
2 Fersk sítrónumelissa – Sáning listeríu	Jákvætt	50	Jákvætt	< 10
3 Hitameðhöndluð (hvataeydd), smækkuð og fryst sítrónumelissa. – Sáning listeríu	Jákvætt	10	Jákvætt	120
4 Ekki hituð, smækkuð og fryst sítrónumelissa. – Sáning listeríu	Jákvætt	60	Jákvætt	< 10

Prófun 3 – Fersk, frostþurrkuð og lághitaþurrkuð sítrónumelissa – Sáning listeríu

Hvataeyðing sítrónumelissu við um 94 °C virtist skerða getu melissunnar til að hamla vexti örvera (sjá prófun 2 hér að framan). Því var ákveðið að þurrka sítrónumelissu við lágan hita (35-40 °C) í einföldum þurrkunarbúnaði (sjá myndir 8, 9 og 10). Eftir þessa þurrkun var raki melissunnar um 11%.

Bæði *Listeriu monocytogenes* og *E. coli* var sáð í sýni af lághitaþurrkaðri sítrónumelissu og samanburðarsýni sem voru frostþurrkuð sítrónumelissa og fersk, smækkuð sítrónumelissa. Viðmiðunarsýni var fersk, smækkuð sítrónumelissa án sáningar baktería en þetta sýni var haft með til að ganga úr skugga um að sítrónumessan bæri ekki með sér framangreindar bakteríur.

Markverðast er að fjöldi *E. coli* lækkaði í tveimur tilfellum (lághitaþurrkuð og fersk melissa, tafla 10) og fjöldi listeríu baktería lækkaði í einu tilfelli (frostþurrkuð melissa eftir eina viku, tafla 11). Þessar niðurstöður gefa ekki tilefni til afgerandi ályktana.

Seinustu sítrónumelissu plönturnar höfðu verið við stofuhita á Matís frá 4. mars. Þær voru notaðar í framangreinda prófun og í mælingu á heildargerlafjölda og fjölda ger- og myglusveppa 12. apríl 2024: Gerlafjöldi við 30 °C var 2.000.000 í 1 g, myglusveppir 8.100 í 1 g og gersveppir 1.200 í 1 g.

Tafla 10. Greining á *E. coli* í sýnum af sítrónumelissu eftir sáningu á listeríu og *E. coli* í sýni 2,3 og 4 þann 11.4.2024.

Sýni	<i>E. coli</i> Talning, í g 12.04.24	<i>E. coli</i> Talning, í g 19.04.24	<i>E. coli</i> Talning, í g 29.04.24
1 Fersk sítrónumelissa - Viðmiðun án sáningar listeríu.	< 10	< 10	< 10
2 Fersk sítrónumelissa – Sáning listeríu og <i>E. coli</i>	130	< 10	< 10
3 Frostþurrkuð sítrónumelissa – Sáning listeríu og <i>E. coli</i>	10	10	10
4 Lághitaþurrkuð sítrónumelissa – Sáning listeríu og <i>E. coli</i>	20	< 10	< 10

Tafla 11. Greining á *Listeriu* í sýnum af sítrónumelissu eftir sáningu á listeríu og *E coli* í sýni 2,3 og 4 þann 11.4.2024.

Sýni	Listería Skimun Allar dags.	Listería Talning, í g 12.04.24	Listería Talning, í g 19.04.24	Listería Talning, í g 29.04.24
1 Fersk sítrónumelissa - Viðmiðun án sáningar listeríu og <i>E. coli</i> .	Neikvætt	< 10	< 10	< 10
2 Fersk sítrónumelissa – Sáning listeríu og <i>E. coli</i>	Jákvætt	10	20	3200
3 Frostþurrkuð sítrónumelissa – Sáning listeríu og <i>E. coli</i>	Jákvætt	30	< 10	820
4 Lághitaþurrkuð sítrónumelissa – Sáning listeríu og <i>E. coli</i>	Jákvætt	< 10	10	50

Mynd 8. Upplýsingar um lághitaþurrkara.

Mynd 9. Lághitaþurrkari í notkun.

Mynd 10. Einingar úr lághitaþurrkara.

Prófun 4 - Mismunandi form sítrónumelissu - Sáning listeríu og *E. coli*

Athugun var gerð á afdrifum listeríu, *E. coli* og fjölda gerla í ferskri sítrónumelissu, safu og hratí úr sítrónumelissu ásamt frostþurrkaðri sítrónumelissu. Safi og hrat var unnið með safapressu (mynd 11). Niðurstöður eru í töflu 12. Heildargerlafjöldi (líftala) varð mestur með ferskri sítrónumelissu. Safi og hrat úr safapressunni koma vel út. Nýlega frostþurrkuð sítrónumelissa gaf áberandi hagstæðar niðurstöður. Frostþurrkuð sítrónumelissa á að geymast vel í lokuðum umbúðum. Það ætti því ekki að draga of miklar ályktanir af því að heildargerlafjöldi mældist nokkuð hár í eldra sýni af frostþurrkaðri

sítrónumelissu. Sýrustig var mælt í lok prófana og var það að meðaltali pH 6,58 fyrir öll sýnin (hin ýmsu form sítrónumelissu í vatni).

Tafla 12. Afdrif listeríu og *E. coli* eftir sáningu í mismunandi form sítrónumelissu. Niðurstöður fyrir heildargerlafjölda (líftölu) og sýrustig (pH).

Nr	Sýni	Listería		<i>E. coli</i>		Líftala		pH	
		7.06.24	14.06.24	7.06.24	14.06.24	7.06.24	14.06.24		
1	Sítrónumelissa, fersk	Jákvætt	<20	<10	10	<10	400	9.800.000*	6,75
2	Sítrónumelissa, ferskur safi	Jákvætt	100	60	60	<10	92.000	47.000	6,50
3	Sítrónumelissa, ferskt hrat	Jákvætt	40	50	30	<10	3.900	7.800	6,25
4	Sítrónumelissa, lághitaþurrkuð	Jákvætt	60	110	<10	60	1.200	17.000	6,65
5	Sítrónumelissa, frostþurrkuð fersk	Jákvætt	20	30	60	30	120	80	6,50
6	Sítrónumelissa, frostþ. gömul	Jákvætt	80	70	40	50	4.400	560.000*	6,80

* Hægt er að hafa hliðsjón af viðmiðunum fyrir matvæli. Líftala á bilinu 100.000 til 5.000.000 er á gráu svæði og getur bent til ófullnægjandi ástands fyrir hitameðhöndlaða rétti. Líftala yfir 5.000.000 gefur til kynna slæmt örverufræðilegt ástand (Hollustuvernd og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002).

Mynd 11. Safapressa sem notuð var til að framleiða safi og hrat úr sítrónumelissu.

3.5. Athuganir á geymslupoli fisk- og kjötbolla sem innihéldu sítrónumelissu

Prófun 1 - Fiskbollur og kjötbollur

Fiskbollur og kjötbollur voru framleiddar í tilraunaeldhúsi Matís eins og lýst er í kafla 2.3. Sýni voru afhent til mælinga á heildargerlafjölda 3.7.2024 og voru þann dag gerðar mælingar á upphafs fjölda gerla. Mælingar voru síðan endurteknar með 7 til 10 daga millibili. Niðurstöður eru sýndar í töflu 13 og eru mjög athyglisverðar þegar tegundir sýna eru bornar saman. Örverum fjölgaði jafnt og þétt í grunnsýnunum sem voru án viðbættar sítrónumelissu. Hins vegar fjölgaði örverum mun hægar í bollum með frostþurrkaðri sítrónumelissu og í kjötbollunum fækkaði örverum á vissu tímabili. Samkvæmt þessum niðurstöðum hömluðu einhverjir þættir í sítrónumelissu vexti örvera og voru áhrifin í þessum tilfellum afgerandi. Þegar litið er á bollur með sítrónumelissusafa komu þessi hamlandi áhrif ekki fram. Allt bendir því til þess að hamlandi þættir hafi að stórum hluta orðið eftir í hratinu sem féll til þegar safinn var unninn í safapressu.

Tafla 13. Niðurstöður mælinga á heildargerlafjölda (líftölu) í sýnum af fiskbollum og kjötbollum.

Sýni	Heildargerlafjöldi í 1 g 3.7.2024	Heildargerlafjöldi í 1 g 12.7.2024	Heildargerlafjöldi í 1 g 22.7.2024	Heildargerlafjöldi í 1 g 29.7.2024
Fiskbollur án sítrónumelissu	100	380	31.000	1.900.000*
Fiskbollur með frostþurrkaðri sítrónumelissu	80	680	1.050	14.000
Fiskbollur með sítrónumelissusafa	80	870	320.000*	17.000.000*
Kjötbollur án sítrónumelissu	10	370	82.000	3.600.000*
Kjötbollur með frostþurrkaðri sítrónumelissu	460	10	40	5.500
Kjötbollur með sítrónumelissusafa	60	50	140.000*	2.100.000*

* Heildargerlafjöldi er yfir þeim mörkum sem teljast eðlileg samkvæmt Hollustuvernd og heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga (2002).

Í Vinnuhandbók Hollustuverndar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga fyrir örverurannsóknir (2002) eru birt viðmiðunargildi fyrir eðlilegan fjölda örvera í ýmsum matvælum. Fyrir hitameðhöndlaða rétti sem

eru tilbúnir til neyslu, kældir eða frystir, eru eftirfarandi viðmiðanir birtar fyrir heildargerlafjölda (líftölu):

- $m = 100.000$ - Örverufjöldi undir þessum mörkum er eðlilegur.
- $M = 5.000.000$ Örverufjöldi yfir þessum mörkum gefur til kynna slæmt örverufræðilegt ástand.
- Örverufjöldi milli m og M er á gráu svæði og getur bent til ófullnægjandi ástands.

Samkvæmt þessum viðmiðunum var örverufjöldinn eðlilegur fyrir öll sýnin eftir 10 daga. Eftir um 20 daga var örverufjöldinn ennþá eðlilegur nema fyrir bollur með sítrónumelissusafa. Og eftir næstum því mánuð var örverufjöldinn í bollum með frostþurrkaðri sítrónumelissu mjög lágur.

Þann 23.7.2024 voru gæði fisk- og kjötbollanna metin í óformlegri athugun af fjórum starfsmönnum Matís. Bollurnar höfðu verið geymdar í frysti og höfðu þiðnað yfir nótt í kæli við 3-4 °C. Þær voru síðan hitaðar í örbylgjuofni og starfsmennirnir skráðu þær athugasemdir sem koma fram hér að neðan. Útlit bollanna kemur fram á myndum 12 og 13.

Mynd 12. Fiskbollur með og án sítrónumelissu.

Mynd 13. Kjötbollur með og án sítrónumelissu.

Fiskbollur án sítrónumelissu: Eðlilegar. Nokkuð saltar og með piparbragði.

Fiskbollur með frostþurrkaðri sítrónumelissu (mulin, ekki möluð)

Útlit: Yrjótt (tægjur), grænn litur.

Lykt: Mjög „græn“, melissa, nánast engin fiskbollulykt.

Áferð: Fín, lík fiskbollum án sítrónumelissu, gúmmí, stíft.

Bragð: Mjög grænt bragð.

Fiskbollur með safu úr sítrónumelissu

Útlit: Jafngrænt, mjög blautt.

Lykt: Græn, en fiskbollulykt.

Áferð: Lin, mjög laus, missir vökva.

Bragð: Sterkt kryddbragð, meira en í fiskbollum án sítrónumelissu. Stamar, svolítið stamari en fiskbollur án sítrónumelissu.

Kjöttbollur án sítrónumelissu:

Útlit: Eðlilegt.

Lykt: Kjöt, súr, pipar.

Áferð: Bit eðlilegt.

Bragð: Kjöt, súrt.

Kjöttbollur með frostþurrkaðri sítrónumelissu (mulin, ekki möluð)

Útlit: Stönglar sýnilegir, gróft, gras, sérstakt.

Lykt: Gras, minni lykt.

Áferð: Mjög stífar, mikið salt.

Bragð: Gras, þyngra bragð. Pipar eftirbragð mjög sterkt.

Kjöttbollur með safu úr sítrónumelissu

(athugað á undan kjöttbollum með frostþurrkaðri sítrónumelissu)

Útlit: Grænar bollur

Lykt: Minni kjötlykt en af öðrum kjöttbollum.

Áferð: Eðlileg, safaríkari en aðrar kjöttbollur, ekki eins stíf.

Bragð: Ferskt, mynta, góð fylling, jafnvægi.

Prófun 2 - Fiskbollur

Fiskbollur með og án frostþurrkaðrar sítrónumelissu voru framleiddar aftur í tilraunaeldhúsi Matís til að styðja enn frekar niðurstöður úr prófun 1 hér að framan. Sjá myndir 14-16. Niðurstöður fyrir heildargerlafjölda eru í töflu 14. Eftir um hálfan mánuð höfðu aðeins myglusveppir vaxið í fiskbollum með frostþurrkaðri sítrónumelissu. Örverufjöldi eftir rúman mánuð við 4 °C telst enn eðlilegur fyrir bæði sýnin og var umtalsverður fjöldi örvera myglusveppir. Það takmarkar gagnsemi þessarar prófunar að myglusveppir hafa komist í einhver hráefni.

Tafla 14. Niðurstöður mælinga á heildargerlafjölda í sýnum af fiskbollum.

Sýni	Heildargerlafjöldi í 1 g 28.8.2024	Heildargerlafjöldi í 1 g 10.9.2024	Heildargerlafjöldi í 1 g 1.10.2024
Fiskbollur án sítrónumelissu	1.200	530 Sambland myglu- og bakteríuvaxtar	5.500 Þar af mygla 2.200
Fiskbollur með frostþurrkaðri sítrónumelissu	2.500	290 Eingöngu mygluvöxtur	32.000 Þar af mygla 7.000

Mynd 14. Maukuð ýsuflok. Hráefni í fiskbollur.

Mynd 15. Maukuð ýsuflok eftir íbót sítrónumelissu.

Mynd 16. Fiskbollur með og án sítrónumelissu í steikingarofni.

3.6. Andoxunarvirkni sítrónumelissu

Í verkefninu var reynsla Matís af vinnu við mælingar á andoxunarefnum nýtt. Markmiðið var að staðfesta andoxunarvirkni sítrónumelissu frá Gróðrarstöðinni Ártanga og prófa mismunandi leiðir til að einangra andoxunarríka efnisþætti úr melissunni. Þessi vinna á að nýtast ef framhald verður á vinnu við verðmætar afurðir úr sítrónumelissu. Ítarleg umfjöllun á ensku um niðurstöðurnar er í Viðauka 2 - Antioxidant compounds extraction from lemon balm (is. sítrónumelissa). Í þessum kafla er gefið stutt yfirlit um vinnuna en að öðru leyti er vísað í Viðauka 2.

Í upphafi var unnið með frostþurrkaða sítrónumelissu en síðar var unnið með ferska sítrónumelissu. Vatn og etanól (hæft í matvæli, e. food grade) var notað til að einangra leysanleg andoxunarefni. Jafnframt var hátíðnihljóð (e. sonication) prófað við einangrun með fyrrnefndum leysum. Til að meta árangur mismunandi aðferða voru gerðar mælingar á fjölfenólum (e. polyphenols) og afoxunargetu (e. reducing power).

Útdráttur með 70% etanóli skilaði mestri andoxunarvirkni, en 40% etanól og vatn skiluðu minni virkni. Notkun á hátíðnihljóði skilaði ekki aukinni virkni. Útdráttur með vatni er auðveldastur fyrir framhaldsvinnslu þar sem hægt er að nota frostþurrkun og fá duft með andoxunarvirkni. Hins vegar er ekki hægt að frostþurrka etanólextrakt svo fjarlægja þarf etanólið með gufun áður en kemur að hagnýtingu afurðarinnar (mynd 17).

Prófað var að meðhöndla sítrónumelissu með þremur ensímum frá Novozyme: Celluclast® 1.5L, Ultimase® BWL 40, and Viscozyme® L. Þessi meðhöndun jók ekki andoxunarvirkni samkvæmt mælingum á fjölfenólum og afoxunargetu. Því er ekki mælt með notkun ensíma við frekari þróun á vörum úr sítrónumelissu.

Greinileg andoxunarvirkni kom fram fyrir sítrónumelissu með þeim mæliaðferðum sem beitt var. Svörunin var mismunandi eftir því hvaða leysum og útdráttaraðferðum var beitt. Bent er á nánari upplýsingar í Viðauka 2.

Notkun á safapressu (mynd 11) var einfaldasta aðferðin fyrir útdrátt efna úr sítrónumelissunni. Meiri andoxunarvirkni mældist í safu sem fékkst með safapressunni en í vatnsextröktum. Botnfall kom fram í pressaða safanum en það sama gerist almennt fyrir ávexti og grænmeti. Botnfallið mætti sía frá en hafa þarf í huga að það gæti innihaldið andoxunarefni. Fyrir mælingar á andoxunarvirkni þurfti að fjarlægja stærstu agnirnar úr safanum með skilvindun, annars hefðu þær truflað mælinguna.

Blautmölun á sítrónumelissu í 70% etanóli gaf mesta andoxunarefni. Sjá má tækjabúnað fyrir blautmölun á mynd 18. Möguleg leið til að hámarka vinnslu andoxunarefna úr sítrónumelissu væri að nota fyrst safapressu til ná hluta andoxunarefnanna, og nota síðan blautmölun í 70% etanóli til að ná andoxunarefnum úr hratinu. Safapressan rífur niður harða byggingu stöngla og blaða og gerir hratið aðgengilegra til framhaldsvinnslu. Það flækir þó málið að gufa þarf burt allt etanólið fyrir hagnýtingu til manneldis.

Litur vatnsextrakta var brúnn en etanólextröktin voru græn. Blaðgræna leysist betur í etanóli en vatni og skýrir það muninn á lit extrakta. Safi úr safapressu og ekstrakt fengið með blautmölun höfðu sterkari grænan lit en vatnsextrakt úr kvörn (e. blender). Það má því álykta að blaðgræna og ef til vill andoxunarefni, með litla leysni í vatni, hafi fylgt safanum og orðið leysanleg í blautmöluninni.

Mynd 17. Unnið við gufun etanóls eftir útdrátt efna úr sítrónumelissu.

Mynd 18. Kvörn notuð við blautmölun sítrónumelissu.

4. Umræða og ályktanir

4.1. Andoxunavirkni og örveruhamlandi virkni sítrónumelissu

Í verkefninu var athyglinni fyrst og fremst beint að einni kryddjurt, sítrónumelissu (e. lemon balm). Ljóst er að sítrónumelissan býr yfir andoxunavirkni samkvæmt mælingum í verkefninu og er sú niðurstaða studd af fræðigreinum. Andoxunarefni gegna mikilvægu hlutverki fyrir heilsu, þau sporna gegn myndun skaðlegra efna í líkamanum og draga úr óæskilegum breytingum.

Í verkefninu kom í ljós að þættir í sítrónumelissu geta hamlað gegn fjölgun örvera og er sú niðurstaða í samræmi við fræðigreinar. Mikill áhugi er á hagnýtingu náttúrulegra hráefna í stað rotvarnarefna (aukefna) til að ná viðunandi geymsluþoli matvæla. Niðurstöður verkefnisins sýna að sítrónumelissa er meðal mögulegra hráefna sem geta lengt geymsluþol matvæla. Á þessu stigi er þó ekki tímabært að nota sítrónumelissu alfarið í stað rotvarefna sem fram til þessa hafa verið nauðsynleg fyrir matvælaöryggi. Þessa þróun ætti að taka í varfærum skrefum og fylgjast með öryggi afurðanna. Hafa má í huga að notkun sítrónumelissu í matvæli treystir hollustuímynd varanna vegna andoxunarefna, vítamína og annarra næringarefna sem fylgja sítrónumelissunni.

Frostþurrkuð sítrónumelissa (blöð og stönglar) var það form plöntunnar sem gagnaðist langsamlega best við að hamla gegn vexti örvera. Pressaður safi gagnaðist ekki með sama hætti þótt andoxunavirkni hafi mælst í honum. Safinn gæti hentað til annarra nota. Við geymslu á sítrónumelissu og fleiri kryddjurtum við 3-4 °C kom í ljós að skemmdarferlar gengu hægt fyrir sig.

4.2. Vöruþróun og möguleg hagnýting í matvælum og fæðubótarefnum

Í ljósi næringargildis og andoxunavirkni kryddjurta ættu þær að bjóða upp á margvísleg tækifæri til verðmætasköpunar í framleiðslu matvæla og fæðubótarefna.

Frostþurrkaða sítrónumelissu er hægt að mala í fínt duft og pakka í loftþéttar, söluvænlegar umbúðir. Hagnýtingin gæti verið matseld í heimahúsum og hráefni í matvælaiðnaði.

Sítrónumelissu mætti kynna fyrir matvælaiðnaði til íblöndunar á forsendum hollustu og möguleika á að nálgast rotvörn og nægjanlegt geymsluþol í þrepum þegar dregið er úr notkun aukefna eins og rotvarnarefna.

Lykilatriði við hagnýtingu sítrónumelissu eru þau að hún er góður trefjaefnagjafi og vítamíngjafi. Að auki stuðlar andoxunarvirknin að hollustuímynd.

Hægt er að nota einfalda safapressu til að framleiða safu úr sítrónumelissu. Samkvæmt mælingum hefur þessi safi andoxunarvirkni þótt hann hafi ekki reynst best til að hamla vexti örvera. Það má rökstyðja notkun safans í búst út frá hollustugildi og andoxunarvirkni. Hratið mætti einnig hagnýta í hollusturétti eða búst.

Hægt væri að framleiða tilbúnaðar kryddjurtalíur fyrir matseld, sem og edik og síróp með sítrónumelissu, urtaveig (tinktúra, sítrónumelissa í vínandalasun) og auka notkun sítrónumelissu almennt í matreiðslu (mynd 19).

Mynd 19. Dæmi um vörur byggðar á kryddjurtum.

Í kryddjurtum og fleiri jurtum eru fituefni sem má kalla einkennandi olíur (e. essential oils). Þessar olíur eru um 0,02-0,3% af kryddjurtum (Carvalho o.fl. 2021) og gætu verið virkustu þættirnir til að hamla vexti örvera í matvælum. Olíurnar gætu einnig hentað í fæðubótarefni með öðrum þáttum eins og þörungum. Einangrun þessara olía krefst sérhæfðs tækjabúnaðar og því var ekki mögulegt að vinna með þessar olíur í því verkefni sem hér er greint frá.

Margvísleg vinnsla kemur til greina fyrir kryddjurtir. (a) Frostþurrkun. Frostþurrkaðar kryddjurtir er hægt að mala í fínt duft og verður litur duftsins áberandi grænn. (b) Maukun (e. homogenization). Kryddjurtir eru maukaðar eða hakkaðar mjög smátt og frystar. Liturinn getur breyst úr grænum í gulleitan. (c) Útdráttur (e. extraction). Hægt er að útbúa vatnsextrakt og þykkja það síðan með uppgufun og geyma frosið. Liturinn verður grænn en hægt er að breyta honum í gulan. Extraktið er hægt að frostþurrka og mala í fínt duft. Etanólextrakt er ekki hæft til frostþurrkunar og er síður hæft í matvælaíðnaði. Samkvæmt Heaton o.fl. (1996) er hægt að nota klórófýllasa, sýru eða etýlen til að brjóta niður blaðgrænu og breyta græna litnum í gulan eða gulbrúnan. Maukun kryddjurtu með sýru gæti lengt geymsluþol vegna heppilegs sýrustigs og gefið gulan lit. Losa þarf magnesíum jónina úr

blaðgrænu sameindinni til að mynda feófýttín sem er gult litarefni. Þessu ferli er ekki hægt að snúa til baka.

4.3. Varúðaratriði

Kryddjurtir eru ræktaðar í jarðvegi eða öðrum ræktunarmiðli sem gefur rótunum möguleika á upptöku vatns og næringarefna. Ljóst er því að margvíslegar bakteríur og sveppir þrífast í næsta nágrenni plöntunnar sem nýtt er til manneldis. Gera þarf greinarmun á því hvort kryddjurtirnar eru nýttar ferskar í ferskvöru eða fara í matvæli sem fá næga hitun til að eyða bakteríum og sveppum.

Ferskvörurnar hafa að jafnaði stutt geymsluþol og huga þarf sérstaklega að sýrustigi (pH) í slíkum vörum. Ef sýrustigið er of hátt geta örverur náð að fjölga sér, meðal þeirra geta verið örverur sem skaða heilsu fólks. Listería, clostridíum og kólíbakteríur geta valdið fólki verulegum óþægindum (matarsjúkdómum).

5. Lokaorð og þakkir

Upphaf þessa verkefnis má rekja til vöruþróunarvinnu sem var unnin hjá Gróðrarstöðinni Ártanga. Bjarki Þór Sólmundsson matreiðslumaður og eigandi einkahlutafélagsins Bragginn stúdíó hafði tekið að sér ráðgjafavinnu við vöruþróun fyrir Gróðrarstöðina. Hann tók eftir því að með notkun sítrónumelissu virtist geymsluþol vara eins og pestós lengjast.

Um svipað leyti var verið að vinna verkefni um grænmeti hjá Matís fyrir styrki frá Framleiðnisjóði landbúnaðarins og síðar frá Matvælasjóði. Sýni af kryddjurtum voru fengin frá Sigurdísi Eddu Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra Gróðrarstöðvarinnar Ártanga. Í ljós kom að kryddjurtir gáfu umtalsverða andoxunavirkni. Í Matvælasjóðsverkefninu *Bætt gæði, geymsluþol og minni sóun í virðiskeðju íslensks grænmetis* var virðiskeðjan frá bændum til verslana til skoðunar. Vettvangsskoðanir í verslunum leiddu í ljós ófullnægjandi meðferð kryddjurta í pottum. Í framhaldinu voru tekin saman dreifiblöð um kryddjurtir sem Gróðrarstöðin hefur hagnýtt. Gerðar voru mælingar á geymsluskilyrðum í verslunum og flutningabílum og hafa stjórnendur verslanakeðja hagnýtt sér ábendingar.

Niðurstöður framangreindra rannsókna og þeirra sem lýst er í þessari skýrslu, auka þekkingu okkar á eiginleikum kryddjurta, vinnsluáferðum og tækifærum til betri og aukinnar nýtingar á þeim hérlendis.

Verkefnið *Kryddjurtir lengja geymsluþol matvæla* var styrkt af Matvælasjóði. Sigurdís Edda Jóhannesdóttir var verkefnisstjóri. Samningur var gerður við Matís ohf um framkvæmd vinnunnar sem lýst er í þessari skýrslu.

Matvælasjóði eru færðar þakkir fyrir stuðninginn en án hans hefði þessi vinna ekki verið möguleg.

6. Heimildir

Carvalho, F., A.P. Duarte, S. Ferreira, 2021. Antimicrobial activity of *Melissa officinalis* and its potential use in food preservation. *Food Bioscience* 44: 101437.

Dorman, H.J.D., S.G. Deans, 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. *J. Appl. Microbiol.* 88, 308–316.

Eva Margrét Jónudóttir, Ólafur Reykdal, Helga Gunnlaugsdóttir, Sophie Jensen, Léhna Labat, Þóra Valsdóttir, Guðrún Birna Brynjarsdóttir, Valur Klemensson og Rósa Jónsdóttir, 2023. Verðmætaaukning hliðarafurða frá garðyrkju. Skýrsla Matís 28-23. ISSN 1670-7192. 10.5281/zenodo.10442375. [Verðmætaaukning hliðarafurða frá garðyrkju / Valorisation of side streams - Matís \(matis.is\)](https://zenodo.org/record/10442375)

Heaton, J.W, A. G. Marangoni, 1996. Chlorophyll degradation in processed foods and senescent plant tissues. *Trends in Food Science & Technology* 7: 8-15.

Hollustuvernd ríkisins og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, 2002. Vinnuhandbók fyrir örverurannsóknir á matvælum og neysluvatni.

Ilic, Z.S., L. Milenkovic, N. Tmusic, L. Stanojevic, J. Stanojevic, D. Cvetkovic, 2022. Essential oils content, composition and antioxidant activity of lemon balm, mint and sweet basil from Serbia. *LWT - Food Science and Technology* 153: 112210.

Mei, J., X. Ma, J. Xie, 2019. Review on Natural Preservatives for Extending Fish Shelf Life. *Foods* 8: 490. doi:10.3390/foods8100490.

Ólafur Reykdal og Brynja Einarsdóttir, 2020. Hollefni í íslensku og innfluttu grænmeti. Skýrsla Matís 12-20. Sótt 13.09.2020 á: <https://zenodo.org/record/3889959#.X141FGj7Q2y>

Ólafur Reykdal, Didar Farid Kareem, Kolbrún Sveinsdóttir, Aðalheiður Ólafsdóttir, Guðjón Þorkelsson, 2022. Bætt gæði, geymslupól og minni soun í virðiskeðju íslensks grænmetis. Skýrsla Matís 13-22. ISSN 1670-7192. <https://matis.is/skyrsla/baett-gaedi-geymsluthol-og-minni-soun-i-virdiskedju-islensks-graenmetis/>

Shakeri, A., A. Sahebkar, B. Javadi, 2016. *Melissa officinalis* L. - A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology. *Journal of Ethnopharmacology*, 188, 204–228.

Viðauki 1 - Vörulýsingar

Sítrónumelissa, frostþurrkuð

Vörulýsing - Drög

Lýsing

Fín malað, grænt duft úr sítrónumelissu eingöngu, pakkað í lofttæmdar plastumbúðir.

Innihald

- Innihaldsefni: Sítónumelissa.
- Vatn: Minna en 5%.
- Næringargildi: Innihald í 100g:
- Varan inniheldur andoxunarefni, vítamín og steinefni.
- Ofnæmis- og óþolsvaldar: Engir.

Eiginleikar

Grænn litur.

Notkun

Varan er notuð til íblöndunar í unna kjöt- og fiskrétti sem uppspretta andoxunarefna og vítamína og jafnframt til að stuðla að rotvörn.

Magn: x g frostþurrkað duft í 1 kg af kjöt- eða fiskvöru.

Vatni er bætt í duftið og blandað vel áður en því er bætt í framleiðsluvöruna þannig að það fái jafna dreifingu.

Örverur

Geymsluþol

Eiginleikar duftsins haldast í minnst 4 mánuði í óopnuðum, lofttæmdum umbúðum í kæli eða frysti.

Sítrónumelissa, maukuð

Vörulýsing - Drög

Lýsing

Einsleitt grænt mauk úr sítrónumelissu, pakkað í lofttæmdar plastumbúðir og fryst.

Innihald

- Innihaldsefni: Sítrónumelissa, sýrustillir (sítrónusýra).
- Vatn: Um%.
- Næringargildi: Innihald í 100g:
- Varan inniheldur andoxunarefni, vítamín og steinefni.
- Ofnæmis- og ópolsvaldar: Engir.

Eiginleikar

Grænn litur.

Notkun

Varan er notuð til íblöndunar í unna kjöt- og fiskrétti sem uppspretta andoxunarefna og vítamína og jafnframt til að stuðla að rotvörn.

Magn: x g í 1 kg af kjöt- eða fiskvöru.

Vatni er bætt í maukið og blandað vel áður en því er bætt í framleiðsluvöruna þannig að það fái jafna dreifingu.

Örverur

Geymsluþol

Eiginleikar duftsins haldast í minnst 4 mánuði í óopnuðum, lofttæmdum umbúðum í frysti.

Sítrónumelissa, upplausn

Vörulýsing - Drög

Lýsing

Grænn vökvi úr sítrónumelissu, með botnfalli, pakkaður í lofttæmdar plastumbúðir og frystur.

Innihald

- Innihaldsefni: Sítrónumelissa, sýrustillir (sítrónusýra).
- Vatn: Um%.
- Næringargildi: Innihald í 100g:
- Varan inniheldur andoxunarefni, vítamín og steinefni.
- Ofnæmis- og ópolsvaldar: Engir.

Eiginleikar

Grænn litur.

Notkun

Varan er notuð til íblöndunar í unna kjöt- og fiskrétti sem uppspretta andoxunarefna og vítamína og jafnframt til að stuðla að rotvörn.

Magn: x mL í 1 kg af kjöt- eða fiskvöru.

Sítrónumelissuupplausninni er blandað vel áður en henni er bætt í framleiðsluvöruna þannig að hún fái jafna dreifingu.

Örverur

Geymsluþol

Eiginleikar duftsins haldast í minnst 2 mánuði í óopnuðum umbúðum í frysti.

Viđauki 2 - Antioxidant compounds extraction from lemon balm (is. sítrónumelissa)

Léhna Labat

Results

Solvent selection

The solvent test was done on freeze-dried lemon balm (is. sítrónumelissa) before receiving fresh lemon balm. Water and food grade ethanol were chosen as solvents for antioxidant compounds extractions on dry lemon balm as a first trial: 10mg/mL, vortexing 1h at room temperature. Sonication 15minutes at 45°C was also tested with water and ethanol 70% extractions. To measure efficiency of extractions, total polyphenols and reducing power were measured.

Figure 1: Reducing power in L-ascorbic equivalent mg/g of dry lemon balm. Extraction using water and/or ethanol solvent, with or without sonication. Average of N=8 +/- standard deviation.

According to the reducing power and TPC respectively on Figure 1 and Figure 2, sonication didn't influence 70% ethanol extractions compared with spinning with a vortex for 1h. The sonication bath didn't make that much noise, so it would be interesting to try again with another device. Ethanol extract was the less antioxidant, but 70% ethanol was the most antioxidant solvent. However, using water would be the easiest way to extract antioxidant compounds, because it can be freeze-dried without previous evaporation of ethanol. In the next extractions, water and ethanol 70% will be used as solvents.

Figure 2: Total polyphenol content in gallic acid equivalent (blue) and phloroglucinol equivalent (orange), in g/100g of dry lemon balm. Extraction using water and/or ethanol solvent, with or without sonication. Average of N=8 +/- standard deviation.

Enzymatic hydrolysis

Plants cell wall contain complex sugars like cellulose. The use of 3 different enzymes from Novozyme company could help release antioxidant compounds. Celluclast® 1.5L, Ultimase® BWL 40, and Viscozyme® L were used in hydrolysis during 2 hours at pH5 and 40°C, proportions enzyme : dry lemon balm (1:100), 50mg/mL. To measure efficacy of extractions, total polyphenols and reducing power were measured and compared with water extraction at 10mg/mL.

Extraction at 50mg/mL was not as effective as extraction at 10mg/mL (Figure 3 and 4). Extractions should be done at 10mg/mL maximum. Enzymatic treatment didn't release more antioxidant in the supernatant, and even decreased antioxidant properties of supernatant using Viscozyme® L. Enzymatic hydrolysis should not be used for antioxidant extraction from lemon balm.

Figure 3: Reducing power in L-ascorbic equivalent mg/g of dry lemon balm. Enzymatic hydrolysis of freeze-dried lemon balm. RT: Room Temperature. Average of N=8 +/- standard deviation.

Figure 4: Total polyphenol content in gallic acid equivalent (blue) and phloroglucinol equivalent (orange), in g/100g of dry lemon balm. Enzymatic hydrolysis of freeze-dried lemon balm. RT: Room Temperature. Average of N=8 +/- standard deviation.

Mechanical extractions

Mechanical extraction could be enough to break fresh lemon balm cell walls. The plant was cut, blended raw and diluted into water or ethanol 70% at 10g/L according to dry content, then agitated during 1h at room temperature and 160rpm, or sonicated 15min at 45°C. The plants were also wet milled at 10g/L in water or ethanol 70%, with or without sonication 15minutes at 45°C. Fresh lemon balm contained 90,36% of water, which can be extracted using a juicer. Antioxidant compounds were extracted using a juicer, and an extraction using 70% ethanol was performed on pellet left (100g/L). Yields were calculated and antioxidant properties were measured to evaluate efficacy of mechanical extractions. Oxygen Radical Absorption Capacity (ORAC), reducing power, and Total Polyphenol Content (TPC) were measured on extracts at 10mg/mL in water and 70% ethanol.

Figure 5: Yield of mechanical extractions from fresh lemon balm. WM: Wet Milling, S: Sonication 15min at 45°C, B: Blending, J: Juice from juicer, P: Pellet from juicer and 70% ethanol extraction.

Yields on Figure 5 were measured on freeze-dried extracts that flew all over the freeze-drier, so it might be underestimated. The yield of pellet was calculated from the lemon balm mass, not from the pellet mass obtained after using the juicer.

The first water-based sample preparation didn't solubilize all the material. A second sample preparation was therefore done in 70% ethanol. Both sample preparations didn't solubilize all the material, this might be because of post extraction precipitation or lack of filtration step before freeze-drying. Extracts obtained after mechanical extraction in water were more solubilized in water according to reducing power and TPC results, see Figure 7 and Figure 8. ORAC results, Figure 6, showed no significant difference between the two solvents. Extracts from wet milling in 70% ethanol (WM E) with or without sonication were soluble in water, similar as in 70% ethanol according to the different results for each analysis. Extracts from blending in 70% ethanol with or without sonication were more soluble in 70% ethanol than in water according to all analysis. Juice and pellet extracts were more soluble in 70% ethanol than in water according to all analysis.

Sonication only increased yield after wet milling in both solvents and didn't reduce antioxidant concentration in extract. Sonication after wet milling increased antioxidant extraction. Sonication had no impact after blending fresh lemon balm.

Water extracts were less antioxidant than 70% ethanol extracts. Blending fresh lemon balm in water released slightly more antioxidant compounds than wet milling. Wet milling fresh lemon balm in 70% ethanol released 4,2 times more antioxidant compounds than blending.

The juice extract contained high antioxidant compounds, but not as much as the wet milling in 70% ethanol extract. Analysis on pellet didn't show high antioxidant properties. However, according to high antioxidant properties measured on wet milled lemon balm in 70% ethanol, the pellet should still contain a very high amount of antioxidant compounds. Wet milling the pellet in 70% ethanol could release antioxidant compounds missing.

Figure 6: Oxygen Radical Absorption Capacity (ORAC) in Trolox equivalent $\mu\text{mol/g}$ of lemon balm extract. Mechanical extraction from fresh lemon balm. Blue: water-based sample preparation; Orange: 70% ethanol-based sample preparation. WM: Wet milling; WMS: Wet milling and sonication 15min at 45°C; B: Blending then 1h agitation at 160rpm; BS: Blending then sonication 15min at 45°C; Juice: Juice from the juicer; Pellet: 70% ethanol extraction on the pellet from the juicer. W: Mechanical extraction in water at 10g/L; E: Mechanical extraction in 70% ethanol at 10g/L. Average of N=3 +/- standard deviation.

Figure 7: Reducing power in L-ascorbic equivalent mg/g of lemon balm extract. Mechanical extraction from fresh lemon balm. Blue: water-based sample preparation; Orange: 70% ethanol-based sample preparation. WM: Wet milling; WMS: Wet milling and sonication 15min at 45°C; B: Blending then 1h agitation at 160rpm; BS: Blending then sonication 15min at 45°C; Juice: Juice from the juicer; Pellet: 70% ethanol extraction on the pellet from the juicer. W: Mechanical extraction in water at 10g/L; E: Mechanical extraction in 70% ethanol at 10g/L. Average of N=4 +/- standard deviation.

Figure 8: Total polyphenol content in phloroglucinol equivalent g/100g of lemon balm extract. Mechanical extraction of fresh lemon balm. Blue: water-based sample preparation; Orange: 70% ethanol-based sample preparation. WM: Wet milling; WMS: Wet milling and sonication 15min at 45°C; B: Blending then 1h agitation at 160rpm; BS: Blending then sonication 15min at 45°C; Juice: Juice from the juicer; Pellet: 70% ethanol extraction on the pellet from the juicer. W: Mechanical extraction in water at 10g/L; E: Mechanical extraction in 70% ethanol at 10g/L. Average of N=4 +/- standard deviation.

Observations and discussion

The juice contained a deposit or a precipitate like observed in fruits and vegetable juices. The juice was not filtrated. However, during the sample preparation the mix was centrifuged. Removing the deposit eliminated big particles that could disturb spectrophotometric and fluorometric measurements but might decrease antioxidant properties detection.

The colour of the extracts was brown after water-based extractions, and green after 70% ethanol-based extractions. Chlorophyl is more soluble in ethanol than in water, which justifies the colour. However, the juice and wet milling extracts were greener than the water-extracts using a blender, which means that chlorophyl and maybe other antioxidant compounds with a low solubility in water were extruded with the juice and were solubilized by wet milling.

Conclusions

Using a juicer was the simplest extraction. It gave one of the best mass yields and the best antioxidant properties were measured using water only. Like in a lot of fruit and vegetable juices, a deposit or a precipitate was observed in the juice which could be filtrated or not. Note that the deposit might contain antioxidant compounds.

In addition to this promising results, wet milling in ethanol 70% showed that lemon balm contained even higher amount of antioxidant compounds released by this process. To take full advantage of lemon balm's antioxidant properties, two technics could be combined. A part of antioxidant compounds could be extracted using a juicer. This first step would help breaking the hard structure of cellulose contained in stems and facilitate wet milling in 70% ethanol as a second step. However, this second step would add more complexity in the process, and a higher cost by using solvent and evaporate this solvent before freeze-drying.